

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o'g'li MAHALLA BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MASALALARI.....	5
2. Усмонов Восид Мухаммадиевич ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
3. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Kalbaeva Eldora Uzaqbaevna FARZANDLIKKA OLISH SIRINING HUQUQIY MUHOFAZASI VA UNI OSHKOR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK.....	23
4. Абдиҳакимов Самандар Салоҳиддин ўғли ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АЙРИМ ПРИНЦИПЛАРНИНГ БУЗИЛИШИ НАТИЖАСИДА ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИ БЕКОР ҚИЛИНИШИ АСОСЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Shermatov Elyor Xursanovich SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	37
6. Алланова Азизахон Авазхоновна АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА ЧЕТ ЭЛГА ЧИҚИШ ЁКИ ДАВЛАТГА КИРИШ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	44
7. Latipov Sardor Shavkatovich KORRUPSION JINOYATLARINI HUQUQIY TAHLIL ETISHDA UNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI.....	52
8. Ma'murov Sanjarbek Pkhomovich BA'ZI XORIJIY DAVLATLAR JINOYAT QONUNCHILIGIDA JAMIYATDAN AJRATISH BILAN BOG'LIQ BO'LMAGAN JINOIY JAZOLARNI QO'LLASH MASALALARI.....	59
9. Нарзуллаев Нурибек Нуриллаевич КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ: ГЕНЕЗИСИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ.....	68
10. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТЛАРДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	86
12. Сейтназаров Қурбанбай Рейимбаевич ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ТОРТИШУВ ПРИНЦИПИНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ.....	95

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Shermatov Elyor Xursanovich,

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси

E-mail: elr.shermatov@mail.ru

SUV KADASTRI MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

For citation: Shermatov Elyor Khursanovich. PRINCIPLES OF FORMATION OF WATER CADASTRE DATA AND ISSUES OF THEIR IMPROVEMENT. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 6, pp. 37-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806166>

ANNOTATSIYA

Maqolada davlat suv kadastrini ma'lumotlarini shakllantirish, qayta ishlash, saqlash va foydalanish jarayonlari bosqichlarida qo'llaniladigan huquqiy tamoyillar tasnifi va ahamiyati masalasi yoritilgan. Mazkur tamoyillar suv kadastrini shakllantirishi va qo'llanilishida jamiyatning obyektiv qonuniyatlari, tendensiyalari va yehtiyolarini ifodalaydi, butun tizim, tarmoq yoki huquq institutining mohiyatini belgilaydi va ularning huquqiy konsolidatsiyasi tufayli umumiy majburiy ma'noga yega bo'lishligi belgilanadi. Xar bir tamoyil amaldagi qonunchilik normalardan kelib chiqqan xolda shakllantirilgan bo'lsada, ularni yana-da takomillashtirish masalasi dolzarb xoblanadi. Muallif ushbu tamoyillarni amaldagi qonunchilikdagi yangi tendensiyalardan kelib chikib, qo'shimcha tamoyillar bilan to'ldirishni asoslagan.

Kalit so'zlar: suv kadastrini, suv kadastrini ma'lumotlari, huquqiy tamoyillar, fazoviy koordinatalar, Davlat suv kadastrini ishlab chiqish va yuritish tartibi to'g'risidagi nizom, suv obyektlari va suv resurslari, suv xo'jalik obyektlari, suv kadastrini ma'lumotlari xavfsizligi.

Шерматов Элёр Хусанович,

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: elr.shermatov@mail.ru

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ ВОДНОГО КАДАСТРА И ВОПРОСЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются классификация и значение правовых принципов, используемых на этапах формирования, обработки, хранения и использования данных государственного водного кадастра. Эти принципы отражают объективные закономерности, тенденции и потребности общества в формировании и использовании водного кадастра, определяют сущность всей системы, отрасли или правового института, а также обуславливают их

общеобязательное значение за счет их правового закрепления. Хотя каждый принцип был сформирован в результате действующих законодательных норм, вопрос их дальнейшего совершенствования является актуальным. Автор обоснована необходимость дополнения этих принципов дополнительными принципами, основанными на новых тенденциях в действующем законодательстве.

Ключевые слова: водный кадастр, данные водного кадастра, правовые принципы, пространственные координаты, Положение о порядке разработки и ведения государственного водного кадастра, водные объекты и водные ресурсы, водохозяйственные сооружения, безопасность данных водного кадастра.

Shermatov Elyor Khursanovich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: elr.shermatov@mail.ru

PRINCIPLES OF FORMATION OF WATER CADASTRE DATA AND ISSUES OF THEIR IMPROVEMENT

ANNOTATION

The article examines the issue of classification and significance of legal principles used at the stages of the processes of formation, processing, storage and use of state water cadastre data. These principles reflect objective patterns, trends and needs of society in the formation and use of the water cadastre, determine the essence of the entire system, industry or legal institution, and also determine their generally binding significance due to their legal consolidation. Although each principle was formed as a result of current legislative norms, the issue of their further improvement is relevant. The author substantiates the need to supplement these principles with additional principles based on new trends in the current legislation.

Keywords: water cadastre, water cadastre data, legal principles, spatial coordinates, Regulation on the procedure for developing and maintaining the state water cadastre, water bodies and water resources, water management structures, security of water cadastre data.

Har bir huquqiy institutni o'rganishda asosiy rol ni huquqiy tamoyillar egallaydi. Huquqi tamoyillari huquq instituti mazmun mohiyatini va taqdirini belgilaydi va barcha uchun majburiy kuchga ega bulgan normalarga aylanadi. **Huquq tamoyili** deganda huquqiy tizimning asosiy, ustuvor g'oyalari va qoidalari tushuniladi. Ular qonunchilikni ishlab chiqish, amalga oshirish va huquqni qo'llash jarayonlarida etakchi yo'nalish sifatida xizmat qiladi.

Shu bois suv kadastr tamoyillari ham suv kadastr ma'lumotlarini shakllantirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga egadir.

Yangi O'zbekistonning Konstitutsiyasining 49-moddasida xar kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega bulishligi, davlat barqaror rivojlanish printsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirilish belgilangan[14].

Mazkur konstitutsiyaviy normalar suv kadastr tamoyillari negizida etadi.

Bundan tashqari, Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish kontseptsiyasida[15] «aqli tartibga solish» modeli elementlarini qo'llash masalasi ham zamonaviy suv konunchiligini takomillashtirishda

Milliy yuridik adabiyotimizda suv kadastr tamoyillari muammosi yetarli darajada o'rganilmagan.

Mavzu asosan ekologiya huquqi tamoyillari[1], kengrok shaklda suv huquqi tamoyillari[2] sifatida atroflicha o'rganilgan. Bundan tashqari, mazkur masala tabiiy resurslar kadastr ma'lumotlarini shakllantirish tamoyillari doirasida[3] xamda suv xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan xam atroflicha ko'rib chiqilgan[4]. Shu bilan birgalikda mavzuga oid aloxida tadqiqot ishlar olib borilmagan.

Xorijiy davlatlar olimlari tomonidan mazkur masala asosan ekologiya huquqi doirasida urganilib, unda anglog'sakson huquq oilasi tamoyillari asosida mazkur tamoyillari yoritilgan[5].

Amaldagi qonunchilikda mazkur masala yetarli darajada tartibga solinmagan.

O'zbekiston Respublikasi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonundagi[6] normalar suv va suvdan foydalanish qoidalar bilan cheklangan.

Suv qonunchiligini negizini tashkil etuvchi mahsus O'zbekiston Respublikasi "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi qonunida[7] mazkur masala tartibga solinmagan.

Kadastr sohasidagi mahsus O'zbekiston Respublikasi "Davlat kadastrlari to'g'risida"gi qonunida barcha davlat kadastrlariga (tabiiy resurslar va boshqa kadastrlar)[8] tegishli bo'lgan tamoyillar belgilangan. Ularga qo'yidagilar kiradi:

1. kadastr obyektlarining har bir turi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining butun hududini to'la qamrab olish;

2. fazoviy koordinatalarning yagona tizimini qo'llash;

3. kadastrga doir axborotni shakllantirish uslubiyatining yagonaligi;

4. kadastrga doir axborotning aniqligi;

5. kadastrga doir axborotning hamma uchun ochiqligi.

Bulardan tashqari, kadastr tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

Qonuniylik tamoyili — barcha kadastr ishlari amaldagi qonunlar asosida amalga oshiriladi. Xar bir davlat kadastr, shu jumladan, suv kadastr xam, umumiy va maxsus qonun hamda davlat kadastrini yuritish mexanizmini uz ichiga olgan qonun osti norma bilan tartibga solinadi. Shu bilan birgalikda mazkur normalarni soxaviy konunchilik bilan uzaro munosabati va yuridik ierarxiyaga katiy rioya etilishi mazkur tamoyilni asosini tashkil etadi.

Ochiqlik va oshkoralik — foydalanuvchilar uchun malumotlarning shaffofligi taminlanadi. Davlat tabiiy resurslar kadastrlarni asosiy vazifasi davlat va jamiyatni tabiiy resurs tugrisida tegishli malumot bilan taminlashdan iborat. Ushbu malumotlar qonunchilikda belgilangan xolatlardan tashqari oshkora barcha istemolchilarga taqdim etishi shart.

Aniqlik va ishonchlik — malumotlar geografik, huquqiy va iqtisodiy jihatdan aniq bo'lishi lozim. Kadastrlar tomonidan taqdim etiladigan malumotlar asosida tabiiy resurslarni huquqiy, iqtisodiy va tabiiy malumotlar bazasi yaratiladi. Keyingi barcha xarakterlar kadastr malumotlariga tayanadi va ulardan kelib chiqadi, shu bois kadastr malumotlarini ishonchligi uchun kadastr idoralri mansabdor shaxslarining shaxsiy javobgarligi belgilangan.

Yangilanib borish tamoyili — kadastr malumotlari doimiy ravishda yangilanadi. Tabiiy resurslar doimiy xarakterda bulgan obyektlarni uz ichiga oladi (jumladan, suvni fiziologik xolati turli xil jarayonlar tasirida doimo uzgarib turadi), shu bois ular haqidagi malumotlar bazasi xam doimo yangilanib borilishi kerak.

Birlik va markazlashtirilganlik - malumotlar yagona tizimda saqlanadi va muvofiqlashtiriladi. Tabiiy resurslarga tegishli bulgan malumotlar bazasi yagona tizimga kiruvchi zanjirni tashkil etadi. Uzbekistonda Bu tizim Davlat kadastrlari yagona tizimi deyiladi.

Mazkur tamoyillar kadastr ma'lumotlari amaldagi qonunchilik asosida olib borilishi shartligini belgilaydi, chunki bu masala bevosita mulk huquqlarini himoya qilish, soliqlarni to'g'ri hisoblash uchun zamin yaratadi va shaharsozlik va iqtisodiy rivojlanish kabi sohalarda mustahkam asos yaratadi. Bundan tashqari kadastr ma'lumotlar aniq, ishonchli va haqiqatga mos bo'lishi zarur, bu esa bevosita tamoyillarga to'liq rioya etilishini taqozo etadi. soliqlar to'g'ri hisoblash, shaharsozlik va iqtisodiy rivojlanish kabi sohalarda mustahkam asos yaratadi.

Xorijiy tajriba taxlili kadastr soxasidagi tamoyillari klassik tamoyillarga asoslanaganligini kursatmoqda[16].

To'liqlik tamoyili ("Benzenbergerning amri"). Tamoyilga kura kadastr obyektlari to'g'risidagi malumotlar to'liq bo'lgandagina, ularni ishonchli malumot manbai sifatida etirof etish mumkin. Shuning uchun kadastr obyektlarini, ularning huquq egalari va huquqiy rejimini aniqlash uchun qo'shimcha ishlarni talab qiladi.

Ko'zgu tamoyili (Ruoffning birinchi printsiplari): kadastr kadastrni ro'yxatdan o'tkazish uchun asos bo'lgan hujjatlar mazmunini aniq va to'liq aks ettirishi kerak. Texnik va ro'yxatga olish

xatolarining ehtimoli nolga teng bo'lishi kerak, bu idoraviy raqamli transformatsiya paytida inson omilini bosqichma-bosqich yo'q qilish bilan taminlanishi mumkin.

Ishonch tamoyili (Ruoffning ikkinchi printsipi): kadastr boshqa bo'limlar bilan axborot aloqalarini talab qilmasdan istemolchilar uchun obyektlar to'g'risida yagona (yetarli) malumot manbai bo'lishi kerak.

Sug'urta tamoyili (Ruoffning uchinchi printsipi): kadastr malumotlari aslida ishonchsiz bo'lib chiqsa vijdonli foydalanuvchiga etkazilgan zarar davlat yoki kadastrni ro'yxatdan o'tkazish organi tomonidan qoplanishi kerak (huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish).

Uzluksizlik tamoyili (Courandtning birinchi printsipi): ko'chmas mulk obyektlariga kiritilgan har qanday o'zgarishlar kadastr malumotlariga tegishli o'zgartirishlar kiritilgunga qadar qonuniy kuchga ega bo'lmasligi kerak.

Rozilik tamoyili (Courandtning ikkinchi printsipi): kadastrdagi ko'chmas mulk obyekti haqidagi malumotlarga har qanday o'zgartirishlar faqat bunday obyektning egasi roziligi bilan ruxsat etiladi. Talab bajariladi, olib tashlash protseduralari bundan mustasno. Shu bilan birga, ruxsatsiz shaxsning eri sertifikatini olish imkoniyati yangi texnologik tahdidga aylandi.

Oshkoralik printsipi (Courandtning uchinchi printsipi): kadastr ochiq axborot manbai bo'lishi kerak, shu jumladan jamoatchilik nazorati uchun, qonun bilan cheklangan malumotlar bundan mustasno.

Ixtisoslashuv printsipi (Courandtning to'rtinchi printsipi): kadastr subyektlar (huquq egalari) va huquq obyektlari o'rtasida aniq aloqani taminlashni takozo etadi.

Suv kadastrni tamoyillari qonunosti hujjatlar bilan tartibga solingan bo'lib, Davlat suv kadastrini ishlab chiqish va yuritish tartibi to'g'risidagi nizom[9] da aks etgan. Mazkur Nizom ikki marotaba qabuli qilinishiga qaramasdan, suv kadastrni tamoyillari o'zgarishsiz qolgan.

Nizomga ko'ra davlat suv kadastrini yuritishning asosiy prinsiplari hisoblanadi:

1. **Respublikaning barcha suv obyektlarini qamrab olish.** Mazkur tamoyil davlat hududida mavjud bulgan jilg'alar, soylar, daryolar, suv omborlari, ko'llar, dengizlardan, kanallar, kollektor-drenaj tarmoqlari, buloqlar, hovuzlarning suvlari va boshqa yer usti suvlari, yer osti suvlari, qor zaxiralari va muzliklarni kamrab olinishini takozo etadi. Bu tamoyil davlatimizda qancha suv borligi, ular qayerda joylashgani va uning holatini bilishlikni, qaysi hududda suv yetishmasligi, qayerda esa ortiqcha ekanligini tahlil qilishga, qurib borayotgan ko'llar, ifloslangan daryolarni o'z vaqtida aniqlashni va tegishli choralarni ko'rib, davlat ro'yxatidan o'tkazib, ularni himoyaga olinishiga imkoniyat yaratilishiga xizmat qiladi;

2. **Suv resurslarini va ulardan foydalanishni hisobga olishning yagona tizimini qo'llash.** Bu tamoyil davlat miqyosidagi axborotlar tizimining yaxlit, aniq va muvofiq bo'lishiga xizmat qiladi. O'zbekistonda har bir ma'muriy- xududiy bo'linma suv va suv obyektariga nisbatan ma'lumotlarni o'zicha to'plasa, ularni qiyoslash, umumlashtirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun yagona metodika ma'lumotlarni bir xil shakl va talablarda to'plashni ta'minlaydi. Bunda suv va suv xujaligi obyektlarini o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqish zarur buladi.;

3. **Boshlang'ich kadastr axborotini qayta ishlash usulining yagonaligi.** Bunda barcha hududlarda, tashkilotlarda va mutaxassislar tomonidan suv kadastr ma'lumotlarini qayta ishlashda bir xil, yagona qoidalar, standartlar va metodlarga amal qilinishi tushuniladi. Ushbu tamoyil suv kadastrni ma'lumotlarida farq va nomuvofiqliklar bulmasligiga xizmat qiladi ;

4. **Davlat kadastrlari yagona tizimi talablarini hisobga olish.** Suv kadastrni bevosita boshka davlat kadastrlari (yer, o'rmon, arxitektura va boshqalar) bir-biriga muvofiq va uyg'un tarzda faoliyat yuritadi, shu bois ushbu kadastrlar yagona, markazlashgan axborot tizimi talablariga muvofiqlashtirilishi shart. Xozirgi vaktida Uzbekistonda bu ishlar Milliy Fazoviy Ma'lumotlar Infratuzilmasi doirasida amalga oshirilmoqda;

5. **Davlat suv kadastrini yuritish bo'yicha ishlarga markazlashtirilgan tartibda rahbarlik qilish.** Bu tamoyil butun mamlakat bo'yicha suv resurslari to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va nazorat qilish ishlari bir markaz (ya'ni davlatning vakolatli organi) tomonidan yaxlit, yagona va muvofiq tartibda boshqarilishi anglatadi. Amaldagi suv kadastrni turt bulimga bulingan bulib, ularni xar birini aloxida organlar olib boradi (O'zbekiston Respublikasi

Gidrometeorologiya xizmati markazi- yer usti suvlari bo‘limi bo‘yicha, O‘zbekiston Respublikasi Geologiya va mineral resurslar davlat qo‘mitasi - yer osti suvlari bo‘limi bo‘yicha, O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi - suvdan foydalanish bo‘limi bo‘yicha, O‘zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi - ichimlik va oqova suvlar bo‘yicha). Shu bilan birgahida umumiy raxbarlik O‘zbekiston Respublikasi Suv xujaligi vazirligiga yuklatilgan;

6. suv-kadastr axborotining ishonchliligi, ko‘rgazmaliligi va hujjatlarga asoslanganligi. Bunda suv resurslari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar qay darajada aniq, tushunarli va rasmiy manbalarga asoslangan bo‘lishi kerakligini bildiruvchi muhim talablardir. Suv kadastridagi ma‘lumotlar real holatga mos, aniq va ishonchli manbalarasosida bo‘lishi kerak. Ma‘lumotlarni real xolatga mosligi turli xil chizmalar, sxemalar, kurgazmalar asosida bulishlikni takozo etadi. Ishonchli ma‘lumotsiz suv resurslarini to‘g‘ri boshqarib bo‘lmaydi hamda bu xavfli ekologik va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari aniq huquqiy normalar asosida yig‘ilgangina axborotgina uni ishonchligini belgilaydi;

7. Davlat suv kadastrini yuritish bo‘yicha ishlarning uzluksizligi. Suv resurslari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash, qayta ishlash, saqlash va yangilab borish ishlari tizimli, muntazam va to‘xtovsiz ravishda amalga oshirilishi tushuniladi. Bunda ma‘lumotlarni doimiy ravishda yangilab borish suv manbalaridagi o‘zgarishlar (masalan, suv sathi, oqimi, ifloslanishi, foydalanuvchilar soni va hokazo) vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishlari har doim aktual va real vaziyatga mos bo‘lishi kerakligini belgilaydi. Suv kadastrini ma‘lumotlari muayayn vakt ulchovida (yil, kvartal, oy kemida) amalga oshirilgan ishlar ilan takoolash imkoniyatini yayaratadi. Bu esa davriy o‘lchovlar, tahlillar, hisobotlar va ma‘lumotlar bazasi doimiy tarzda yangilanishiga olib keladi. Bundan tashqari suv kadastrini yuritish tabiiy ofatlar, tashkilotlar o‘zgarishi yoki boshqa fors major omillar mavjud bo‘lsa ham, kadastr yuritilishi davom ettirilishi shartligini anglatadi;

8. Kadastrni yuritishning avtomatlashtirilgan axborot tizimi faoliyat ko‘rsatishi. Mazkur tamoyil suv kadastrini ma‘lumotlarini yig‘ish, saqlash, tahlil qilish, yangilash va foydalanish jarayonlari axborot texnologiyalari asosida, kompyuter dasturlari va elektron baza orqali avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshirilishi tushuniladi. Ya‘ni suv kadastrini qog‘oz variantda emas, balki elektron ko‘rinishda (raqamli kadastr) yuritiladi. Bu uz navbatida onlayn kirish va foydalanish, avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar va tahlillar o‘tkazish imkonini beradi hamda xatolar ehtimolini kamaytirishga olib keladi;

9. Suv kadastrini yuritish bo‘yicha ishlarning tejamlliligi. Bu tamoyil sakkizinchi tamoyildan kelib chiqib, suv resurslari haqidagi ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va qayta ishlash ishlarini kam xarajat, kam vaqt va kam mehnat sarfi bilan samarali amalga oshirish tushuniladi. Boshka gaplar bilan aytganda, suv kadastrini tejamlliligi barcha jarayonlarni texnologik, iqtisodiy va tashkilotchilik jihatdan oqilona tashkil qilish, ortiqcha vaqt, pul va mehnatni sarflamasdan sifatli va samarali natijaga erishishdir. Amaldagi qonunchilik buyicha suv kadastrini ma‘lumotlari asosan davlat byudjeti xisobidan omalga oshiriladi[8]. Yangi texnologiyalarni qo‘lanilishi, yagona markazlashgan elektron bazani va pullik onlayn xizmatlarning mavjudligi ushbu xarajatlarni kamaytirishga olib keladi ;

10. Foydalanuvchilar doirasi cheklangan ma‘lumotlarning maxfiyligi. Mazkur tamoyil suv kadastrini ma‘lumotlarida faqat maxsus ruxsatga ega bo‘lgan shaxslargina ko‘rishi, foydalanishi mumkin bo‘lgan ma‘lumotlar himoya qilingan holda saqlanishi va taqiqlangan shaxslarga oshkor qilinmasligi tushuniladi. Bu degani suv kadastrini mavjud bo‘lgan strategik suv resurslari haqidagi ma‘lumotlar (masalan, suv omborlarining aniq hajmi, texnik holati), ichki xizmat yoki xavfsizlik uchun to‘plangan ma‘lumotlar, suvdan foydalanuvchi strategik korxonalar ma‘lumotlari va shaxsiy ma‘lumotlar: kim qaysi manbaadan suv olyapti, qancha to‘layotgani va bosha ma‘lumotlar cheklangan buladi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi “Davlat sirlari to‘g‘risida”[11] qonuni, “Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida” qonuni[12] mazkur xolatni tartibga soluvchi amsosiy manbalardan biri xisoblanadi.

Amaldagi qonunchilik mazkur masalani batafsil tartibga solishiga qaramasdan, ushub soxada qonunchilikni yangi tendensiyalari yetrali darajada aks etmagan deb xisoblaymiz.

Birinchidan, suv kadastrı tamoyıllarida fazoviy koordinatlarning qo‘llanilishi bilan bog‘liq tamoyil hozirgacha belgilanmagan, bu esa bizning fikringcha katta bo‘shliq xisoblanadi. Fikrimizcha, suv kadastrlari tamoyillari bevosita 2020-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Fazoviy ma‘lumotlar to‘g‘risida”gi qonun[13] talablaridan kelib chiqishi lozim. Mazkur qonun obyekti bo‘lib, joylashgan yeri belgilangan fazoviy-vaqt koordinatalari tizimida aniqlanishi mumkin bo‘lgan tabiiy va sun‘iy obyektlar hisoblanadi, suv resurslari esa shu nuqtai nazardan fazoviy obyektlar xisobiga kiradi. Bundan tashqari, mazkur qonuning 8-moddasiga binoan gidrotexnika inshootlari va daryo bandargohlari bazaviy fazoviy ma‘lumotlar sirasiga kiradi;

Ikkinchidan, kiberxavfsizlik sharoitida davlat suv kadastrı ma‘lumotlarini xavfsizligini ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonuning[10] 3-moddasiga binoan suv kadastrı kiberxavfsizlik obyekti sirasiga axborot tizimi sifatida kiradi. Shu bois suv kadastrı ma‘lumotlarini qonunga xilof ravishda tarqatilishi, o‘g‘irlanishi, yo‘qolishi, yaxlitligining buzilishi, bloklanishi va qalbakilashtirilishining, shuningdek axborot tizimlari va resurslariga ruxsatsiz kirishning boshqa ko‘rinishlarining oldini olishi davlat suv kadastrini tamoyili sifati e‘tirof etilishi shart deb xisoblaymiz.

Uchinchidan, suv kadastrı malumotlarni oshkoraligi. Mazkur tamoyilni kiritilishi O‘zbekistonni Atrof-muhit bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar bo‘yicha qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning axborot olish imkoniyati, ishtiroki va odil sudlovga erishish imkoniyati to‘g‘risidagi Konventsiyaga (

Orxus, 1998 yil 25 iyun) qo‘shilishi[17] bilan izoxlanadi. Ushbu konventsiyani asosiy tamoyillari 2030 yilgacha bo‘lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish Kontsepsiyasida[18] bosqichma bosqich o‘z aksini topmoqda. Xususan, suv resurslariga doir suv havzalarida noruda materiallarni qazib olish bo‘yicha joriy qilingan moratoriy tartibini buzgan shaxslar haqida malumotlarni takdim etilishi belgilangan. Keyinchalik suv kadastrı malumotlariga tegishli barcha ochiq turdagi malumotlar kadastr malumotlari istemolchilariga oshkora taqdim etilishi lozim.

Yuqoridagidardan kelib chiqib, Davlat suv kadastrini ishlab chiqish va yuritish tartibi to‘g‘risidagi nizomning 8-bandida belgilangandavlat suv kadastrı tamoyillariga quyidagi ishshimchalarni kiritishni taklif etamiz:

1. davlat suv kadastrı tamoyillariga suv kadastrı ma‘lumotlarini fazoviy koordinatalarning yagona tizimi asosida shakllantirish;
2. suv kadastrı ma‘lumotlarini shakllantirishda axborot xavfsizlikni ta‘minlash.
3. Suv kadastrı malumotlarni oshkoraligi

Mazkur tamoyillarni kiritilishi davlat suv kadastrı ma‘lumotlarini shakllantirish va qo‘llashda qonunchilikning eng oxirgi tendensiyalarni inobatga olishga imkoniyat yaratadi. Bu esa o‘z navbatida, suv kadastrı qonunchiligini boshqa huquq soxalar bilan xamoxang rivojlanishiga hamda samarali qo‘llanilishiga imkoniyat yaratadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ekologiya. Uchebnik. Kollektiv avtorov., TGYUI, 2011, 234 s. ; Ekologiya huquqi. Darslik. Mas`ul muharrir J.T. Xolmuminov. Tashkent, TDYU, 2018.-72 b.; Usmonov M.B. Ekologiya huquqi. Darslik.T.,TXTI, 2020, 68 b. (Ecology. Textbook. Collective authorship., TGYUI, 2011, 234 p. ; Ecological law. Textbook. Editor-in-chief J.T. Kholmuminov. Tashkent, TDYU, 2018.-72 p. ; Usmonov M.B. Ecological law. Textbook.T.,TXTI, 2020, 68 p.);
2. Suv huquqi.Darslik. Mualliflar jamoasi. T.,TDYUI, 2004, 203 b.; Suv huquqi. Darslik. J.T. Xolmuminov tahriri ostida.T.:TDYI nashriyoti, 2011-78 b. Water law. Textbook. Team of authors. T.,TDYUI, 2004, 203 p.; Water law. Textbook. Edited by J.T. Kholmuminov.T.:TDYI publishing house, 2011-78 p;
3. Toshboyeva R.S. Voprosi dalneyshego sovershenstvovaniya vodno-kadastrovgo zakonodatelstva //Yuridik fanlar axborotnomasi, T., 2021, №2, b.79-88 (Toshboyeva R.S. Issues of further improvement of water-cadastre legislation // Journal of Law Review, T., 2021, №2, p.79-88)

4. Saloxiddinov A.R. Vzaimosvyaz problemi vodnix resurov, stabilnosti i bezopasnosti. Uzbekistan: puti dostijeniya vodnoy bezopasnosti. Sbornikstatey. T., 2019, s. 56. (Saloxiddinov A.R. Interconnection of water resources, stability and safety. Uzbekistan: ways to achieve water safety. Sbornikstatey. T., 2019, p. 56.)
5. David Huges. Environmental Law. Third edition. –London, Dublin, Edinburgh: Butterworths, 1996.-P. 120-125; Selected Environmental Law Statutes.P.21-23; Dunn A.D. Green Light for Green Light for Green Infrastructure.-Pace Law Faculty Dunn A.D. Green Light for Green Infrastructure. – Pace Law Faculty Publications, 2007. – R.49;
6. O‘zbekiston Respublikasi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun (Law of the Republic of Uzbekistan “On Nature Protection”) <https://lex.uz/docs/7065>
7. O‘zbekiston Respublikasi “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan “On Water and Water Use”) <https://lex.uz/docs/107115#108406>
8. O‘zbekiston Respublikasi “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan “On State Cadastres”) <https://lex.uz/docs/19480>
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarning hisobini yuritishda shaffoflikni ta‘minlash, shuningdek, kadastr sohasidagi ayrim ma‘muriy tartib-taomillarni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori 2022-yil 18-oktyabr, 610-son qarori (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On measures to ensure transparency in accounting of rights to real estate, as well as to improve certain administrative procedures in the field of cadastre” dated October 18, 2022, No. 610) <https://lex.uz/docs/6240955>
10. O‘zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan “On Cybersecurity”) <https://lex.uz/docs/5960604>
11. O‘zbekiston Respublikasi “Davlat sirlari to‘g‘risida” (Law of the Republic of Uzbekistan “On State Secrets”) <https://lex.uz/docs/7282637>
12. O‘zbekiston Respublikasi “Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida” qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan “On Personal Data”) <https://lex.uz/docs/4396419>
13. O‘zbekiston Respublikasining “Fazoviy ma‘lumotlar to‘g‘risida”gi qonun (Law of the Republic of Uzbekistan “On Spatial Data”) <https://lex.uz/docs/4396419>
14. <https://lex.uz/docs/6445145>
15. <https://lex.uz/docs/3858817?ONDATE=30.04.2021>
16. Karpik A. P., Vetoshkin D. N., Arxipenko O. P. Analiz zamonaviy holatidagi davlat ko‘chmas mulk kadastrining Rossiyadagi holati // Interexpo Geo-Sibir. – 2012. – №7.; Larsson Gerxard. Yerga bo‘lgan huquqlarni ro‘yxatga olish va kadastr tizimlari. - Velikiy Novgorod: FKTs «Zemlya», 2002. - S. 53. (Karpik A. P., Vetoshkin D. N., Arkhipenko O. P. Analysis of the current state of the state real estate cadastre in Russia // Interexpo Geo-Sibir. – 2012. – No. 7.; Larsson Gerhard. Land rights registration and cadastral systems. - Veliky Novgorod: FKTs "Zemlya", 2002. - P. 53); Simpson S. «Land Law and Registration» <http://www.landadmin.co.uk/LandLawRegistration.htm>, c. 21.; Zevenbergen J. «Systems of Land Registration. Aspects and Effects», Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission, Delft, 2002. <http://ncg.knaw.nl/Publicaties/Geodesy/pdf/51Zevenbergen.pdf>.
17. <https://lex.uz/docs/7424688>
18. <https://lex.uz/docs/7528761>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000